

Titolo:

Il robot come parte del patrimonio culturale

Antonio Fleres

IULM University, Dipartimento di Comunicazione, Arti e Media.

email: antonio.fleres@iulm.it

Abstract:

Recentemente, i *Cultural Heritage Studies* hanno iniziato a rivolgere la loro attenzione all'innovazione prodotta dalle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la robotica e le loro possibili applicazioni in contesti culturali. Parallelamente, si è affermato un nuovo dominio di ricerca interdisciplinare, chiamato *Cultural Robotics*, che concentra la sua indagine sul robot come oggetto culturale, oltre che come mero oggetto tecnologico. Nel 2019, l'UNESCO ha esteso il concetto di patrimonio culturale, creando una nuova categoria di beni protetti, chiamata *digital heritage*, per quel patrimonio "computer-based", come software e altre tecnologie correlate. Turnbull, Tillmann e Velonaki hanno mostrato il robot come oggetto culturale, supportando la loro argomentazione con una serie di casi studio che evidenziano collaborazioni tra artisti, curatori e ingegneri robotici. Spennemann concentra la sua ricerca sul riconoscimento delle opere prodotte da attività robotica come parte del patrimonio culturale. Inoltre, egli specifica che al momento nessun robot è presente nelle liste nazionali dei beni culturali. Attualmente, vi è un vuoto nella letteratura riguardante la questione se i robot possano essere considerati oggetti del patrimonio culturale. L'obiettivo di questo lavoro è analizzare il rapporto tra patrimonio culturale e robotica, avviando un dibattito sulla possibilità che i robot possano essere considerati patrimonio culturale. Questa analisi non si limita a esaminare le applicazioni di artefatti robotici nate con uno scopo esclusivamente artistico, ma prende in considerazione anche quei robot la cui destinazione è diversa da quella artistica e che, nonostante ciò, presentano una rilevanza sul piano culturale. A supporto di tale argomentazione, il saggio vuole presentare la pratica, diffusa in molti dipartimenti di computer science o robotica, di conservare ed esporre robot ormai dismessi.

Infine, questo articolo propone l'estensione del concetto di *cultural heritage* in modo che possa comprendere anche i robot.

Keywords: Cultural robotics; Cultural heritage; Social robotics; Digital heritage

1) Introduzione

Con l'ingresso nell'era digitale, si è assistito a un aumento esponenziale della presenza tecnologica nella nostra società. Sempre più dispositivi ci circondano, al punto che sono diventati strumenti essenziali per orientarci nel mondo odierno. Tra le molteplici tecnologie che la contemporaneità ci offre, una riveste un ruolo centrale, con un potenziale enorme di impatto sia sul mondo che sull'immaginario collettivo: la robotica.

Attualmente, la robotica è un elemento essenziale in molteplici settori, come quello industriale e quello militare. La rilevanza del dibattito sulla robotica coinvolge diversi livelli del discorso pubblico e intellettuale, sia sul piano politico che su quello sociale, interessando in particolare gli ambienti accademici e culturali. La portata della discussione sulla robotica e i suoi impatti non si limita esclusivamente agli ambiti STEM¹, ma coinvolge anche il settore culturale. Il robot, in particolare il robot sociale², non è solo un oggetto tecnologico frutto dell'avanzamento tecnico-scientifico delle ultime decadi, ma diventa un elemento che si inserisce nella società umana, diventandone parte integrante. In un certo senso, il robot sociale partecipa e contribuisce allo sviluppo delle società umane, assumendo anche una certa rilevanza culturale. Ciò è illustrato in uno degli articoli di Šabanovic, la quale mostra come esistano dinamiche di mutua influenza tra società umane e robotica sociale. Sebanovic propone un framework fondato sulla mutua influenza tra tecnologia, società e contesto culturale, dove scelte sociali e culturali vengono integrate all'interno del processo di progettazione di un robot sociale generando una conseguente retroazione sui comportamenti sociali e culturali umani³. In altre parole, il robot sociale acquisisce una dimensione culturale. Di conseguenza, dalla robotica sociale emerge un nuovo dominio di ricerca chiamato *cultural robotics*, che studia le implicazioni della robotica nelle società umane e le

¹ Acronimo per "Science, technology, engineering, and mathematics" è un termine-ombrello per descrivere il gruppo di tutte le discipline tecnico-scientifiche.

² La robotica sociale è quella branca del settore di Human-Robot Interaction che si occupa dello studio delle interazioni sociali tra agenti umani ed agenti robotici. In particolare, con robot sociale si indica quel robot dotato di caratteristiche tali che permettono di interagire socialmente con gli esseri umani.

³ Šabanović, Selma, 'Robots in Society, Society in Robots: Mutual Shaping of Society and Technology as a Framework for Social Robot Design', *International Journal of Social Robotics*, 2.4 (2010), 439–50 <<https://doi.org/10.1007/s12369-010-0066-7>>.

complesse trasformazioni culturali e sociali che può determinare. La *cultural robotics*, quindi, apre una nuova linea di ricerca sul rapporto tra l'umano e il robotico, e su come, insieme, producano cambiamenti culturali. In questo scenario, il campo culturale si intreccia con quello tecnico, facendo emergere una serie di nuove domande. Tra queste, una riguarda la relazione tra robotica e patrimonio culturale: se il robot sociale diventa culturalmente rilevante, qual è il suo rapporto con la cultura e con il patrimonio culturale? Può il robot produrre un proprio patrimonio culturale? Può un robot diventare patrimonio culturale esso stesso? Alcuni studiosi, come Spennemann, hanno iniziato a sollevare questa questione nei loro lavori. In uno di essi, egli dimostra come la rappresentazione dei robot nei media, ormai parte integrante della cultura umana, influenzi l'accettazione dei robot in società⁴. In un altro studio, Spennemann offre una prospettiva futura sui *cultural heritage*, esplorando la possibilità che i robot possano generare una forma di patrimonio culturale. A sostegno di questa tesi, egli presenta il caso di Lunokhod 1, il rover per l'esplorazione spaziale che ha lasciato impronte sul suolo lunare, similmente a quelle lasciate dall'astronauta Neil Armstrong durante il primo sbarco sulla Luna. In questo lavoro, non solo solleva la questione del possibile patrimonio culturale creato dai robot, ma considera anche la possibilità di una co-creazione insieme agli esseri umani. Infine, l'autore sottolinea che, allo stato attuale, nessun robot è incluso in alcuna lista nazionale di beni culturali né gode di alcuna protezione contro l'esportazione o la distruzione.

Questo lavoro trae spunto dalle riflessioni di Spennemann e solleva la questione se il robot possa essere considerato parte del patrimonio culturale e se il concetto di patrimonio culturale possa essere esteso per includere anche gli artefatti robotici. La domanda è rilevante, poiché ci sono due esigenze fondamentali da considerare. Da un lato, vi è la necessità di preservare e conservare i robot come parte del patrimonio, data la loro importanza nei campi tecnico-scientifico e culturale; dall'altro, emergono questioni di natura ambientale che richiedono il riciclo dei prodotti tecnologici per la tutela dell'ambiente. La protezione e conservazione dei robot come beni culturali è essenziale per permettere alle future generazioni di conoscere ed esplorare l'importanza della robotica, sia dal punto di vista scientifico che culturale. Tuttavia, non tutti i robot possiedono questa rilevanza, e le attuali esigenze di sostenibilità ambientale ci spingono a riciclare la tecnologia che produciamo. Di conseguenza, è necessario un processo di valutazione e selezione degli artefatti robotici, distinguendo quelli di valore culturale da quelli che possono essere smantellati e i cui

⁴ Dirk H.R. Spennemann, 'Of Great Apes and Robots: Considering the Future(s) of Cultural Heritage', *Futures*, 39.7 (2007), 861-77 <<https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.12.008>>.

materiali possono essere recuperati e riutilizzati per altri scopi. Data la complessità e la varietà delle forme che la robotica può assumere, è opportuno fornire una visione d'insieme dell'attuale scenario in cui si evidenziano i punti di contatto tra la robotica e il settore culturale, così da chiarire a quale tipo di robot ci si riferisce in questo lavoro. Il prossimo paragrafo esplorerà gli ambiti in cui la robotica ha trovato applicazione nei contesti culturali.

2) Robotica e patrimonio culturale: i punti di contatto

Questo paragrafo esplora i punti di contatto tra la robotica e il patrimonio culturale, mettendo in evidenza due principali ruoli che il robot può assumere: come strumento per facilitare la fruizione delle opere e come oggetto di interesse culturale e scientifico. Nel primo caso, i robot agiscono come mediatori culturali, trovando impiego soprattutto in contesti museali, dove vengono utilizzati per migliorare l'accessibilità ai contenuti da parte dei visitatori. In particolare, Germak e colleghi identificano due categorie specifiche: il robot come guida museale e il robot per la telepresenza⁵.

Per quanto riguarda il ruolo di guida museale, le capacità di navigazione autonoma, interazione con il mondo fisico e capacità di comunicazione sociale con i visitatori permettono al robot di affiancare o sostituire le guide umane, offrendo un'esperienza di visita interattiva e personalizzata. Numerosi studi hanno dimostrato che i robot possono migliorare l'esperienza museale, fornendo spiegazioni dettagliate sulle opere e rispondendo in tempo reale alle domande dei visitatori. Un esempio di questa applicazione è rappresentato dal robot Minerva, descritto da Thrun e colleghi in uno dei loro studi⁶. Inoltre, l'utilizzo di robot sociali come guide museali consente di sfruttare il loro embodiment fisico a scopi comunicativi, utilizzando canali alternativi come la comunicazione non verbale durante l'interazione con i visitatori⁷.

Un'altra interessante applicazione è quella legata alla telepresenza. Infatti, la robotica consente di sviluppare nuove modalità di fruizione degli spazi museali a distanza. Durante la pandemia di Covid-19, molti musei hanno sperimentato l'uso di avatar robotici per consentire al pubblico di "visitare" le mostre da remoto, garantendo un accesso sicuro agli ambienti

⁵ Claudio Germak and others, 'Robots and Cultural Heritage: New Museum Experiences', *Journal of Science and Technology of the Arts*, 7.2 (2015), 47 <<https://doi.org/10.7559/citarj.v7i2.158>>.

⁶ Sebastian Thrun and others, 'MINERVA: A Second-Generation Museum Tour-Guide Robot', *Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 3 (1999), 1999–2005 <<https://doi.org/10.1109/robot.1999.770401>>.

⁷ Akiko Yamazaki and others, 'Coordination of Verbal and Non-Verbal Actions in Human-Robot Interaction at Museums and Exhibitions', *Journal of Pragmatics*, 42.9 (2010), 2398–2414 <<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.12.023>>.

espositivi. Un esempio di questa applicazione è rappresentato da Tourbot, un avatar robotico che permette di esplorare gli ambienti museali tramite telepresenza⁸. Questi sistemi di telepresenza non sono stati utili solo durante il periodo di isolamento, ma hanno anche aperto nuove prospettive per le persone con bisogni speciali, permettendo loro di partecipare all'esperienza museale senza dover essere fisicamente presenti⁹. I robot non vengono utilizzati solo per realizzare semplici esperienze di telepresenza, consentendo visite da remoto, ma, in combinazione con altre tecnologie, riescono a creare esperienze "aumentate". Un esempio significativo è il prototipo sviluppato da Nisiotis e colleghi, che integra Realtà Virtuale, robotica e social network, dando vita a quello che definiscono Cyber-physical-Social Eco-Society System¹⁰.

In aggiunta a quanto descritto finora, va menzionata una nuova tipologia di applicazione sperimentale della robotica dedicata alla conservazione del patrimonio culturale intangibile, attualmente in fase di sviluppo. Montalvo e colleghi descrivono un sistema robotico multimodale progettato per preservare il patrimonio intangibile, sfruttando le particolari capacità comunicative dei robot sociali¹¹.

Il robot trova spazio nei musei non solo come strumento per la fruizione delle opere, ma anche come installazione artistica. In questo contesto, il robot diventa l'elemento principale con cui l'artista realizza l'opera, fondendo tecnologia e creatività in un'unica espressione artistica. Un esempio emblematico è il robot Diamandini, un umanoide capace d'interazione umano-robot con il pubblico all'interno di uno spazio espositivo. Diamandini è stato realizzato all'interno di un progetto nato dalla collaborazione tra la roboticista e artista Mari Velonaki e il Centre for Social robotics, ACFR dell'Università di Sydney¹².

⁸ Panos Trahanias and others, 'TOURBOT-Interactive Museum Tele-Presence Through Robotic Avatars Project Presentation and Prospects'.

⁹ Miguel Kaouk Ng and others, 'A Cloud Robotics System for Telepresence Enabling Mobility Impaired People to Enjoy the Whole Museum Experience', *Proceedings - 2015 10th IEEE International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, DTIS 2015*, 2015 <<https://doi.org/10.1109/DTIS.2015.7127391>>.

¹⁰ Louis Nisiotis, Lyuba Alboul, and Martin Beer, 'A Prototype That Fuses Virtual Reality, Robots, and Social Networks to Create a New Cyber-Physical-Social Eco-Society System for Cultural Heritage', *Sustainability (Switzerland)*, 12.2 (2020), 645 <<https://doi.org/10.3390/su12020645>>.

¹¹ Melissa Montalvo, Eduardo Calle-Ortiz, and Juan Chica, 'A Multimodal Robot Based Model for the Preservation of Intangible Cultural Heritage', *ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 2017, 213–14 <<https://doi.org/10.1145/3029798.3038315>>.

¹² David Silvera-Tawil, Mari Velonaki, and David Rye, 'Human-Robot Interaction with Humanoid Diamandini Using an Open Experimentation Method', *Proceedings - IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication*, 2015-November (2015), 425–30 <<https://doi.org/10.1109/ROMAN.2015.7333674>>.

Un altro esempio di installazione artistica basata sulla robotica è l'opera degli artisti cinesi Sun Yuan e Peng Yu. I due artisti hanno impiegato un braccio robotico industriale per realizzare un'opera in cui il robot raccoglie continuamente dal pavimento del liquido necessario al suo funzionamento, creando un ciclo continuo di azione e mantenimento¹³.

Parallelamente alle installazioni artistiche realizzate tramite robot, è possibile identificare un'altra categoria di esposizioni museali: i robot esposti come oggetti di interesse culturale e scientifico. In questo caso, la dimensione artistica è secondaria, e prevalgono altri criteri che rendono questi robot rilevanti dal punto di vista culturale. Questa categoria si suddivide in due gruppi principali: i robot fantascientifici e i robot reali.

Quando si parla di robot fantascientifici, si fa riferimento a quei robot presenti nella cultura popolare e resi noti attraverso opere e media, come i robot dei film. In questo contesto, il robot diventa un soggetto artistico e simbolico. Un esempio noto è il robot di Metropolis, creato da Fritz Lang, che rappresenta una delle prime e più iconiche manifestazioni di robot nella cinematografia¹⁴.

Per quanto riguarda l'altra categoria, ossia i robot reali, ci si riferisce a quei robot che sono effettivamente esistiti e funzionanti e che hanno avuto una rilevanza tecnica e scientifica significativa. Tali robot sono generalmente esposti in musei della scienza e in mostre specificamente dedicate alla robotica, dove il loro valore risiede nell'importanza tecnologica e storica che hanno rivestito. Esempi di museo di questo tipo sono il Miraikan di Tokyo, il museo nazionale delle scienze emergenti e dell'innovazione¹⁵.

In generale, le due categorie di robot (fantascientifici e reali) vengono spesso esposte insieme durante le medesime esposizioni, come ad esempio nel caso di *Hello! Robot*, esposizione tedesca dedicata alla robotica¹⁶ e il Robot Museum di Madrid¹⁷ che presentano entrambe le categorie di robot.

Analogamente agli spazi espositivi dei musei della scienza, anche i laboratori di ricerca in robotica spesso esibiscono quei robot che non vengono più usati per scopi di ricerca. Questi robot vengono esposti all'interno dei laboratori stessi, offrendo una prospettiva diretta dell'evoluzione tecnologica e dei progressi nel campo della robotica. In questa

¹³ <https://www.guggenheim.org/artwork/34812>

¹⁴ Elsaesser, Thomas. *Metropolis*. Bloomsbury Publishing, 2012.

¹⁵ <https://www.miraikan.jst.go.jp/>

¹⁶ [Hello, Robot. \(design-museum.de\)](https://www.design-museum.de/)

¹⁷ [The Robot Museum - Discover the amazing collection](#)

categoria è possibile trovare esclusivamente robot reali, non-fictional, usati e sviluppati per scopi scientifici. Non possiedono alcuna dimensione artistica e vengono impiegati principalmente per ricerca o per insegnamento.

Il quadro che emerge da questa panoramica rivela due principali punti di contatto tra il robot e il patrimonio culturale, configurando un rapporto duplice. Da un lato, il robot funge da strumento per facilitare la fruizione del patrimonio culturale, con un ruolo essenzialmente funzionale che contribuisce alla sua promozione e accessibilità per il pubblico. Dall'altro lato, il robot stesso diventa un oggetto di interesse, sia per la sua dimensione artistica che per la sua rilevanza tecnico-scientifica.

Per quanto riguarda i robot che manifestano chiaramente una dimensione artistica, il loro valore come parte del patrimonio culturale è indubbio e manifesto. Tuttavia, questo lavoro intende focalizzare l'attenzione su una tipologia di robot che, pur non avendo una dimensione artistica evidente, possiede altre caratteristiche che giustificano la sua considerazione come parte del patrimonio culturale: i robot reali provenienti dai laboratori di ricerca.

3) Cultural Heritage, Digital Heritage e Hardware Heritage

Questo saggio si propone di esplorare la possibilità di ampliare il concetto di patrimonio culturale includendo i robot come parte di esso. Per affrontare questo tema, è necessario sviluppare due passaggi fondamentali. Il primo riguarda l'analisi del concetto di patrimonio culturale, la sua evoluzione storica e l'inclusione progressiva di nuove categorie, tra cui oggetti tecnologici. Il secondo passaggio si concentra sull'illustrare la pratica emergente di conservazione dei robot da parte della comunità scientifica, con l'obiettivo di preservare il loro valore tecnico-scientifico e culturale per le generazioni future.

La definizione secondo l'UNESCO di patrimonio culturale, o *cultural heritage*, ha origini negli anni '50 del secolo scorso, in seguito alla devastazione causata dalla Seconda Guerra Mondiale. In quel contesto, emerse la necessità di preservare monumenti, opere d'arte e altri artefatti culturali dalla distruzione e dal saccheggio post-bellico. Negli anni successivi, il concetto di Patrimonio Culturale si è progressivamente ampliato. Originariamente, il termine "*cultural heritage*" si riferiva esclusivamente a beni materiali, come edifici, monumenti e artefatti. Con il tempo, tuttavia, è venuto ad includere anche elementi

immateriali, quali tradizioni, folklore e persino paesaggi. Attualmente la definizione attuale recita:

“Il patrimonio culturale include artefatti, monumenti, gruppi di edifici e siti, musei che possiedono una varietà di valori, tra cui simbolico, storico, artistico, estetico, etnologico o antropologico, scientifico e sociale. Comprende il patrimonio tangibile (mobile, immobile e subacqueo), il patrimonio culturale immateriale (ICH) incorporato in artefatti, siti o monumenti del patrimonio culturale e naturale. La definizione esclude l'ICH relativo ad altri ambiti culturali come festival, celebrazioni, ecc. Copre il patrimonio industriale e le pitture rupestri”¹⁸.

Con l'avvento dell'era digitale, l'UNESCO ha ulteriormente ampliato il concetto di patrimonio culturale introducendo la nozione di *Digital Heritage*. Questa estensione mira a proteggere le opere digitali che non possiedono un corrispettivo fisico, come siti web, software, testi, immagini e contenuti audiovisivi. Il *digital heritage* viene definito con i seguenti termini:

“Il patrimonio digitale è costituito da materiali basati su computer di valore persistente che dovrebbero essere conservati per le future generazioni. Il patrimonio digitale proviene da diverse comunità, industrie, settori e regioni. Non tutti i materiali digitali hanno un valore duraturo, ma quelli che lo hanno richiedono approcci attivi di conservazione affinché la continuità del patrimonio digitale sia mantenuta”¹⁹.

La definizione di *digital heritage* comprende tutto il materiale digitale che possiede un valore costante nel tempo e che deve essere preservato per le generazioni future, nonostante la sua vulnerabilità a fattori quali l'obsolescenza tecnologica e la perdita di dati. Il concetto di *digital heritage* nasce dall'esigenza di preservare gli artefatti digitali derivanti dalla digitalizzazione di opere preesistenti nel mondo fisico, come scritti o opere d'arte visiva. La digitalizzazione rappresenta un passo cruciale per diverse ragioni: dalla prevenzione della perdita di tali opere, alla garanzia di un'accessibilità globale, fino alla promozione del patrimonio culturale. Tuttavia, anche le copie digitali necessitano di protezione, poiché

¹⁸ (UNESCO, F. (2009). Framework for cultural statistics. United Nations [Online] Available <http://www.unesco.org/culture/Pages/framework-cultural-statistics.aspx>.)

¹⁹ Scientific and Cultural Organization (UNESCO) United Nations Educational, 'Concept of Digital Heritage', *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Website*, 2019 <<https://en.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/concept-digital-heritage>> [accessed 16 January 2023].

presentano una vulnerabilità intrinseca legata alla loro natura digitale. Questa fragilità può derivare da vari fattori, come l'obsolescenza tecnologica, che può rendere il contenuto inaccessibile, oppure il deterioramento dei supporti fisici, che può causare la perdita irreparabile delle informazioni. Pertanto, anche i formati digitali necessitano di misure specifiche per la conservazione.

Sebbene il concetto di *digital heritage* sia stato originariamente sviluppato per tutelare le copie digitali di opere fisiche, nel tempo è stato esteso a includere anche opere native digitali, ovvero quelle prive di una controparte nel mondo fisico. Tra queste si annoverano file audio, testi, video, pagine web e software. In particolare, i software rappresentano un esempio significativo di artefatti nativi digitali, poiché possono esistere esclusivamente in formato digitale e costituiscono una delle prime espressioni di creazioni tecnologiche moderne che meritano protezione.

Parallelamente all'impegno dell'UNESCO, altre organizzazioni hanno svolto un ruolo attivo nella protezione del patrimonio digitale. Un esempio rilevante è la Digital Preservation Coalition (DPC), una rete internazionale dedicata alla conservazione e alla protezione del patrimonio digitale. La DPC non solo si impegna a salvaguardare gli artefatti digitali, ma promuove anche la diffusione di una cultura di preservazione attraverso l'offerta di risorse educative e la sensibilizzazione sulle sfide relative alla conservazione a lungo termine dei contenuti digitali²⁰. In questo modo, si rafforza l'importanza del patrimonio digitale come elemento culturale che necessita di strumenti e approcci specifici per garantirne la continuità nel tempo.

Con l'inclusione delle opere digitali e la crescente consapevolezza delle loro fragilità, il *digital heritage* è diventato una componente essenziale del patrimonio culturale contemporaneo. L'evoluzione di questo concetto riflette l'adattamento alle sfide imposte dall'era tecnologica, che ha ampliato la nozione di patrimonio, estendendola non solo ai beni immateriali, ma anche a quelli digitali. L'emergere di questa nuova forma di patrimonio dimostra come il concetto di *cultural heritage* non sia statico, ma in continua evoluzione e coevoluzione con la società umana e le nuove tecnologie.

Tuttavia, mentre il *digital heritage* si concentra sui contenuti digitali, manca una considerazione esplicita dell'hardware, ovvero dei dispositivi tecnologici che rendono possibile l'esistenza e l'uso di tali contenuti. Alcuni studiosi hanno sollevato la questione

²⁰ [DPC Homepage - Digital Preservation Coalition \(dpconline.org\)](https://www.dpconline.org/)

dell'importanza di preservare anche i dispositivi hardware, come computer e altre tecnologie, proponendo l'introduzione del concetto di *hardware heritage*. Questo concetto si basa sull'idea che l'hardware non sia semplicemente uno strumento per eseguire software, ma costituisca un elemento significativo della storia tecnologica e culturale, riflettendo l'evoluzione delle capacità tecniche e delle interazioni sociali.

La scarsa attenzione rivolta all'hardware potrebbe essere ricondotta all'influenza del dualismo cartesiano, che per secoli ha separato la mente dal corpo, influenzando il modo in cui la cultura occidentale ha concepito il rapporto tra elementi tangibili e intangibili. Questo approccio ha portato a una maggiore valorizzazione del software e dei contenuti digitali, che possono essere considerati l'equivalente della *res cogitans* cartesiana, rispetto ai supporti materiali, interpretabili come *res extensa*, che li veicolano.

Per lungo tempo, il dualismo cartesiano ha costituito il modello dominante nella concezione del rapporto mente-corpo nelle scienze cognitive, condizionando profondamente la comprensione della mente umana in relazione al corpo. Un esempio di questa influenza è rappresentato dalla visione computazionalista della mente, che ha ereditato alcuni aspetti del dualismo cartesiano. Questo paradigma è rimasto prevalente nelle scienze cognitive fino all'emergere dell'*embodiment turn*, che ha rivalutato il ruolo centrale del corpo nella cognizione, superando l'eredità cartesiana e il computazionalismo. Gli sviluppi introdotti da questo nuovo paradigma hanno prodotto progressi significativi non solo nelle scienze cognitive, ma anche in campi correlati, come la robotica. I robot offrono un'opportunità unica per riflettere sul dualismo cartesiano e sulla scissione che esso comporta. A differenza dei computer tradizionali, che svolgono delle funzioni di calcolo senza alcun tipo di interazione con l'ambiente in cui si trovano, i robot interagiscono attivamente con l'ambiente fisico e sociale in cui operano. In particolare, i robot sociali e domestici, progettati per interagire con gli esseri umani, assumono un ruolo che va oltre la mera funzionalità tecnica. Essi incarnano aspetti della cultura umana, poiché sono progettati per riflettere norme sociali, comportamenti e valori, assumendo così una dimensione culturale che li rende potenzialmente meritevoli di essere considerati parte del patrimonio culturale.

Da un lato, i robot rappresentano il progresso tecnico-scientifico e la loro conservazione può offrire testimonianze significative dell'evoluzione tecnologica; dall'altro lato, essi riflettono la cultura contemporanea, poiché integrano aspetti sociali e relazionali che li rendono parte integrante della vita quotidiana. Questo è stato sottolineato dalla filosofa

Johanna Seibt, la quale afferma: “Pertanto, il collocamento dei robot nella società si tradurrà in ingegneria culturale: ingegnerizzando le capacità interattive dei robot, i robotici effettivamente progettano molto di più: cambiamenti nel tessuto delle nostre pratiche socio-culturali”²¹. In sostanza, i robot sociali, con il loro ingresso nelle società umane, assumeranno inevitabilmente anche un ruolo culturale, influenzando le pratiche socioculturali. Inoltre, la comunità scientifica ha già avviato la conservazione di robot obsoleti a scopi educativi, riconoscendone il valore storico e didattico.

Alla luce di questi sviluppi, l'inclusione dei robot nel concetto di patrimonio culturale può rappresentare un passo significativo verso una maggiore integrazione tra i settori tecnologico e culturale. Riconoscere il valore del robot, non solo come artefatto tecnico, ma anche come oggetto culturale potrebbe contribuire a colmare il divario tra *digital* e *hardware heritage*, offrendo una visione più complessa e articolata delle interazioni tra società e tecnologia nell'era contemporanea.

4) Il robot esposto nei laboratori di ricerca in robotica

A sostegno della visione del robot come parte del patrimonio culturale, si può evidenziare l'esistenza della pratica di conservazione ed esposizione dei robot utilizzati per la ricerca scientifica. È infatti comune che i laboratori di robotica esponano al loro interno modelli ormai obsoleti, non più utilizzati per la ricerca scientifica attiva. Questa pratica, diffusa in numerosi centri di ricerca, ha principalmente una finalità educativa: i robot esposti permettono agli studenti di osservare e studiare modelli storici, favorendo così una maggiore comprensione dell'evoluzione tecnologica nel settore.

In primo luogo, questa pratica di conservazione è di natura spontanea, poiché non è regolamentata né incentivata da organizzazioni esterne ai laboratori. Sono spesso gli stessi ricercatori, di fronte a robot ormai obsoleti, a scegliere di esporli, rendendoli accessibili sia al pubblico che agli studenti. Un secondo elemento comune è che i robot esposti sono generalmente caratterizzati da un certo grado di obsolescenza: si tratta infatti di tecnologie ormai superate, che hanno completato il loro ciclo vitale come strumenti di ricerca. Il terzo elemento da considerare è che l'esposizione avviene prevalentemente a fini educativi, in

²¹ Johanna Seibt, ““integrative Social Robotics” - A New Method Paradigm to Solve the Description Problem and the Regulation Problem?”, *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, 290.September (2016), 104–15 <<https://doi.org/10.3233/978-1-61499-708-5-104>>.

quanto questi artefatti suscitano grande interesse nelle nuove generazioni di studenti. Essi offrono un collegamento diretto con la storia della robotica, arricchendo così il loro percorso formativo e favorendo una comprensione più profonda dell'evoluzione tecnologica del settore. Un ulteriore aspetto condiviso è il valore che la comunità dei ricercatori attribuisce a questi robot, un valore che va oltre quello puramente economico. Questi artefatti acquisiscono una rilevanza storica o tecnica, e diventano simboli dell'evoluzione tecnologica e della creatività scientifica del laboratorio. Infine, i robot esposti presentano un certo grado di unicità, poiché strettamente legati al contesto in cui sono stati creati e ai ricercatori che vi hanno lavorato. Questa connessione personale e storica rende i robot oggetti di orgoglio per i laboratori e per chi ha contribuito alla loro realizzazione.

Un esempio diretto di questo viene raccontato da Séverin Lemaignan, esperto di robotica e leader del gruppo di ricerca in Human-Robot Interaction presso PalRobotics. Egli afferma:

“Per quanto riguarda l'idea di esporre i robot come artefatti culturali, sì, lo facciamo anche noi, ma è importante ricordare che i robot sono solo macchine. [...] Nei laboratori di ricerca, però, spesso creiamo robot unici. Alcuni laboratori progettano nuovi hardware e dispositivi fisici. Il Bristol Robotics Lab è un buon esempio. Avevamo molti progetti di ricerca degli anni precedenti in robotica, che hanno prodotto design interessanti e premiati. Abbiamo esposto alcuni di questi al museo della scienza di Bristol. Hanno organizzato una mostra speciale di sei mesi sui robot, e ho collaborato con loro per raccogliere tutti i robot del laboratorio e trasformarli in una vera esposizione. Ci siamo messi in contatto con i ricercatori originali per fornire contesto su ogni robot — a cosa serviva, come funzionava — e abbiamo creato una narrazione per ciascuno. Li hanno esposti per qualche mese, ma non so se siano ancora in mostra adesso. Quindi sì, facciamo questo tipo di esposizioni [...]”²².

L'esperienza descritta da Lemaignan mette in evidenza le dinamiche sviluppatesi tra il Bristol Robotic Lab e il museo della scienza di Bristol. Un aspetto centrale sottolineato è il carattere di unicità dei robot. Nella maggior parte dei casi, i laboratori di ricerca producono robot con caratteristiche distintive, progettati per adattarsi a circostanze specifiche. Spesso, queste peculiarità sono legate a eventi particolari e a un contesto specifico. Un altro aspetto evidenziato da questa testimonianza è la dimensione narrativa, che implica la ricostruzione di una storia da presentare a un pubblico. Questo elemento mette in luce anche la dimensione temporale, poiché la storia narrata rappresenta sempre un rimando al passato. In sostanza, il robot non appartiene più alla dimensione temporale presente, ma diventa testimonianza di

²² Cfr. Intervista integrale consultabile al sito web: <https://sites.google.com/view/intervista-integrale/home>

eventi accaduti in precedenza. Durante l'intervista, Lemaignan specifica il ruolo che ha avuto nel ricostruire la storia di questi robot, affermando:

“Ho offerto il mio aiuto cercando in profondità tra i robot del laboratorio. Avevano uno spazio espositivo ben progettato, con installazioni in legno e metallo per esporre gli oggetti. Siamo andati nel magazzino del laboratorio, abbiamo raccolto tutti i vecchi robot che avevano una storia da raccontare e abbiamo parlato con persone che erano lì da più tempo per identificare i più interessanti. Penso che ne abbiamo trovati circa 17. Ho scritto brevi descrizioni per ciascuno di loro e le ho inviate al museo. Abbiamo anche fornito informazioni sulle dimensioni, dato che lo spazio era limitato. Alla fine, abbiamo inviato circa 15-20 robot. Alcuni erano grandi, come un sottomarino autonomo, mentre altri erano più piccoli, come bambole che potevano muoversi. Ho contattato i ricercatori che avevano lavorato su ogni robot per ottenere informazioni di base, e poi ho passato tutto al museo”²³.

Da questa risposta emerge il carattere di volontarietà e spontaneità nell'intento di valorizzare i robot obsoleti lasciati nel magazzino del laboratorio. Il ricercatore ha inoltre svolto un lavoro di selezione per individuare i robot più rilevanti e di interesse, raccogliendo informazioni dai membri più esperti del laboratorio di ricerca e redigendo descrizioni destinate al museo. Essenzialmente, tutte queste attività sono state orientate alla valorizzazione dei robot, a prescindere dalla loro effettiva funzionalità.

Durante l'intervista Lemaignan si è espresso anche in merito al rapporto tra robot e il suo creatore affermando:

“Ci sono alcuni robot che sono ricordati come design unici associati a persone specifiche. Un esempio famoso è quello di Hiroshi Ishiguro, noto per i suoi robot Geminoid, che sono molto simili agli esseri umani. Ha creato una copia di sé stesso e di sua figlia. Molti trovano questo controverso e inquietante, ma è interessante perché Ishiguro è strettamente legato a quei robot e al loro design. Un altro esempio che mi viene in mente è il robot JIBO. Non viene più prodotto perché l'azienda produttrice è fallita. Era un piccolo robot assistente da tavolo con un grande volto rotondo e occhi. Il concetto di design proveniva da Cynthia Breazeal, molto famosa nel campo dell'interazione umano-robot. Quel robot è fortemente associato a lei, e il design è piuttosto unico. [...] Un altro esempio molto conosciuto è il Roomba, il *vacuum cleaner*, che è il risultato del lavoro di Rodney Brooks, un grande nome della robotica. Roomba è probabilmente il prodotto più famoso, e ci sono molti altri esempi simili.”²⁴

²³ Ibidem

²⁴ *ibidem*

Da questa affermazione emerge nuovamente l'importanza del carattere di "unicità" del robot e di come questo spesso rimandi al suo creatore. I design unici dei robot, che acquisiscono rilevanza nella storia della robotica, assumono un'importanza tale da influenzare sia la comunità scientifica sia la società. Come già affermato da Lemaignan, un esempio significativo è il robot Roomba, che ha avuto un impatto rilevante sia dal punto di vista scientifico che socioculturale, trasformando un intero settore del mercato e promuovendo l'uso della robotica nella vita quotidiana. L'aspetto cruciale che emerge è il rapporto di paternità e autorialità con il creatore che sta dietro il design del robot. In questo contesto, il legame di autorialità con il creatore conferisce al robot un carattere di unicità necessario per attribuirgli una rilevanza sia sul piano tecnico-scientifico sia su quello culturale.

Questo approccio spontaneo alla conservazione e all'esposizione dei robot può riflettere l'importanza crescente che queste macchine stanno assumendo nella nostra società. Il fatto che i robot vengano conservati ed esposti evidenzia l'interesse crescente verso questi artefatti tecnologici e il significato che possono avere sia dal punto di vista scientifico che sul piano sociale e culturale. Inoltre, l'esposizione di robot obsoleti riveste un significato particolare, poiché questi diventano testimonianze della storia della robotica e della sua evoluzione. In questo contesto, il valore del robot non risiede tanto nella sua funzionalità attuale o nelle sue prestazioni, come ci si aspetterebbe comunemente dalle macchine, quanto nella sua capacità di farsi testimone di un passato più o meno remoto.

5) Conclusione

Questo lavoro ha esplorato l'attuale panorama delle interazioni tra gli studi sul patrimonio culturale e il campo della robotica, illustrando il dibattito accademico in corso. In questo contesto, il robot può assumere diversi ruoli, come strumento per la fruizione del patrimonio artistico-culturale, oppure farsi patrimonio esso stesso. È stato inoltre mostrato come, all'interno di questo scenario, alcuni accademici abbiano già posto la questione del patrimonio culturale in relazione alla robotica e come questa possa farsi generatrice di nuovo patrimonio culturale. Alla luce di queste considerazioni, il saggio propone la possibilità di estendere il concetto di patrimonio in modo che includa anche artefatti robotici, garantendo loro tutela e protezione. A sostegno di questa proposta si è illustrata una duplice argomentazione basata su due punti cardine. Il primo luogo, il concetto di patrimonio culturale non è qualcosa di statico ma è in costante evoluzione, un esempio di questa costante evoluzione è la recente creazione della categoria di *digital heritage* che tutela *software* ed

altre forme di patrimonio digitale. Il secondo punto si basa sul fatto che la rilevanza di un robot non si esaurisce semplicemente nelle sue mere funzioni da macchina, ma con il trascorrere del tempo ne può assumere di nuove che vanno oltre la sua operatività, divenendo oggetto significativo dal punto di vista del patrimonio in quanto rilevante scientificamente e culturalmente. A supporto di ciò, è stata illustrata la pratica, sorta spontaneamente in molteplici laboratori di ricerca, di conservazione ed esposizione di robot, con conseguenti collaborazioni con musei della scienza. Questa prassi comune mette in evidenza la rilevanza del robot come patrimonio da custodire e conservare per le generazioni future.

La possibile estensione della definizione di patrimonio culturale, in modo tale da includere anche artefatti robotici, rappresenta un passo significativo verso un approccio interdisciplinare capace di coniugare il settore umanistico con quello tecnico-scientifico, così da aprire un dialogo proficuo e che sappia valorizzare il ruolo che le nuove tecnologie hanno nell'operare come agenti trasformanti della società e della cultura contemporanea.

In conclusione, l'estensione del concetto di patrimonio culturale in modo che includa anche artefatti robotici rappresenta un passo significativo verso un dialogo interdisciplinare tra il settore umanistico e quello tecnico-scientifico. In aggiunta, questa proposta apre la strada a ulteriori discussioni, in particolare su quali debbano essere i criteri di selezione per determinare quali robot possano essere considerati patrimonio culturale. È dunque fondamentale approfondire il rapporto tra il robot e l'autorialità del designer, esplorando come il legame con il suo creatore e il contesto di sviluppo contribuiscano alla rilevanza storica e culturale del robot stesso. Questi interrogativi offrono nuove angolazioni per arricchire il dibattito accademico e promuovere una più ampia comprensione del valore culturale della robotica nel nostro tempo, aprendo prospettive per nuovi studi.

Bibliografia:

- Germak, Claudio, Maria Luce Lupetti, Luca Giuliano, and Miguel E. Kaouk Ng, 'Robots and Cultural Heritage: New Museum Experiences', *Journal of Science and Technology of the Arts*, 7.2 (2015), 47 <<https://doi.org/10.7559/citarj.v7i2.158>>
- Montalvo, Melissa, Eduardo Calle-Ortiz, and Juan Chica, 'A Multimodal Robot Based Model for the Preservation of Intangible Cultural Heritage', *ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 2017, 213–14

<<https://doi.org/10.1145/3029798.3038315>>

Ng, Miguel Kaouk, Stefano Primatesta, Luca Giuliano, Maria Luce Lupetti, Ludovico Orlando Russo, Giuseppe Airo Farulla, and others, ‘A Cloud Robotics System for Telepresence Enabling Mobility Impaired People to Enjoy the Whole Museum Experience’, *Proceedings - 2015 10th IEEE International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, DTIS 2015*, 2015 <<https://doi.org/10.1109/DTIS.2015.7127391>>

Nisiotis, Louis, Lyuba Alboul, and Martin Beer, ‘A Prototype That Fuses Virtual Reality, Robots, and Social Networks to Create a New Cyber-Physical-Social Eco-Society System for Cultural Heritage’, *Sustainability (Switzerland)*, 12.2 (2020), 645 <<https://doi.org/10.3390/su12020645>>

Seibt, Johanna, “‘integrative Social Robotics’ - A New Method Paradigm to Solve the Description Problem and the Regulation Problem?’, *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, 290.September (2016), 104–15 <<https://doi.org/10.3233/978-1-61499-708-5-104>>

Silvera-Tawil, David, Mari Velonaki, and David Rye, ‘Human-Robot Interaction with Humanoid Diamandini Using an Open Experimentation Method’, *Proceedings - IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication*, 2015-November (2015), 425–30 <<https://doi.org/10.1109/ROMAN.2015.7333674>>

Spennemann, Dirk H.R., ‘Of Great Apes and Robots: Considering the Future(s) of Cultural Heritage’, *Futures*, 39.7 (2007), 861–77 <<https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.12.008>>

Šabanović, Selma, ‘Robots in Society, Society in Robots: Mutual Shaping of Society and Technology as a Framework for Social Robot Design’, *International Journal of Social Robotics*, 2.4 (2010), 439–50 <<https://doi.org/10.1007/s12369-010-0066-7>>

Thrun, Sebastian, Maren Bennewitz, Wolfram Burgard, Armin B. Cremers, Frank Dellaert, Dieter Fox, and others, ‘MINERVA: A Second-Generation Museum Tour-Guide Robot’, *Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 3 (1999), 1999–2005 <<https://doi.org/10.1109/robot.1999.770401>>

Trahanias, Panos, Antonis Argyros, Dimitris Tsakiris, Armin Cremers, Dirk Schulz, Wolfram Burgard, and others, ‘TOURBOT-Interactive Museum Tele-Presence Through Robotic

Avatars Project Presentation and Prospects'

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 'Concept of Digital Heritage', *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Website*, 2019
<<https://en.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/concept-digital-heritage>> [accessed 16 January 2023]

Yamazaki, Akiko, Keiichi Yamazaki, Matthew Burdelski, Yoshinori Kuno, and Mihoko Fukushima, 'Coordination of Verbal and Non-Verbal Actions in Human-Robot Interaction at Museums and Exhibitions', *Journal of Pragmatics*, 42.9 (2010), 2398–2414 <<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.12.023>>